
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 101.1:316

DOI 10.5281/zenodo.13768114

ИСТОРИЯ РОССИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ДВИЖЕНИЕ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ

HISTORY OF RUSSIA AND GLOBALIZATION: MOVEMENT FROM SIDE TO SIDE

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье выявляются основные тенденции, отражающие место России в процессе глобализации в историческом контексте. Выявляются черты, которые начали формироваться еще на этапе Древней Руси и которые обуславливали ее особость среди других европейских государств. Отмечается, в частности, что на разных исторических этапах особость России проявлялась очень противоречиво, то приближаясь, то отдаляясь от общих глобализационных направляющих, и такой подход в целом имеет для страны негативное значение – общественно-политические и социально-экономическое.

The article identifies the main trends reflecting Russia's place in the process of globalization in a historical context. The features that began to form at the stage of Ancient Russia and which caused its specialness among other European states are revealed. It is noted, in particular, that at different historical stages, Russia's specialness manifested itself very inconsistently, sometimes approaching, then moving away from the general globalization guidelines, and such an approach as a whole has a negative significance for the country – socio-political and socio-economic.

Ключевые слова: *процесс глобализации, государство, народ, признаки, общество, история, территория.*

Key words: *globalization process, state, people, characteristics, society, history, territory.*

Оглобализационных процессах активно стали говорить сравнительно недавно, с исторической точки зрения, конечно, и это связывается, на наш взгляд, прежде всего, с развитием международного права, которое на системный уровень стало переходить в позапрошлом веке, и глобализация стала получать некие четко определяемые формальные государственные признаки (в виде разного рода договоров, конвенций и т.д.). Поэтому следует иметь в виду, что глобализация не является порождением современности, и на неси-

темном уровне, то есть, еще до возникновения государств, она началась одновременно с развитием человеческого сообщества, и наиболее наглядно это стало проявляться с распространением религии, и прежде всего христианства как наиболее системного вероучения – после его принятия Римской империей, представлявшей центр древней цивилизации (здесь же можно отметить более поздние крестовые походы). Общая религия внедряла и общие ценности, пока еще духовно-нравственные, и в этот расширявшийся религиозный ареал по мере восходящего развития человечества попадали все новые и новые территории.

Одновременно с религиозной осуществлялись, и осуществляются до сих пор, иные направления глобализации. Важнейшее значение имеет, безусловно, экономическая глобализация, поскольку торговые отношения также способствовало установлению и развитию общих правил поведения. Древняя Русь в этом смысле не стала исключением, восприняв христианство и расширяя торговлю с соседними территориями. После довольно длительного периода государственно-территориальной нестабильности, со времен Ивана Грозного, Московская Русь стала позиционировать себя как европейское государство, но, вместе с тем, восточная (азиатская) составляющая тогда уже была довольно существенной, учитывая значение религии в то время (православие византийского толка). При этом в азиатском направлении от границ русских земель после распада Орды довольно долго не наблюдалось организованной, «стационарной» и стабильно функционировавшей государственности, что было обусловлено прежде всего отсутствием населения, способного создать такую государственность, а также суровыми климатическими условиями. И если называть вещи своими именами, то основная часть нынешних Сибири и Дальнего Востока представляли собой не защищаемое местным населением территориальное пространство, обреченное на овладение таковым более мощным социальным сообществом, каковым и стало объединенное (после периода раздробленности) Московское государство, опередившее несколько ослабевшую в средние века китайскую империю.

Кроме того, централизованное русское государство в южно-восточном направлении также сумело присоединить, с применением силы, некоторые земли. Сочетание указанных факторов позволило Московскому государству в относительно короткие сроки значительно расширить свою территорию, подчинив малые народы под свои порядки и управление, что свидетельствовало о появлении на международной арене сильнейшего игрока, а это означало высочайший уровень пассионарности русского народа (природа этой пассионарности вряд ли может найти рациональное объяснение, поскольку такой вопрос сводится к тому, что и кому дано изначально самой природой). И уже на этом этапе в России стали формироваться черты, которые обуславливали ее особость среди других европейских государств.

Какие это черты? Во-первых, Россия стала (и остается) крупнейшим по территории государством. Во-вторых, присоединение новых территорий к Московии осуществлялось преимущественно путем колонизации и ассимиляции местного населения, без масштабных враждебно-военных с ним конфликтов, и, что принципиально, новые территории становились полноценной и легитимной территорией Московского государства. В-третьих, в российском государстве не без влияния Орды (данничество как «подобие рабства» [3, с. 47]) стало формироваться масштабное сословное расслоение на основе отношений «хозяин(господин)-холоп», несколько позже трансформированное в абсолютизм и крепостничество. В-четвертых, Россия становилась полиэтничным государством, и уникальность этого явления, когда в одной стране уживаются, обладая по меньшей мере культурной автономностью, казалось бы, совершенно непохожие народы и народности, до сих пор поражает воображение. И с середины XVII в., как представляется, были созданы два центра влияния на мировое развитие: Европа (Англия, Испания, Франция, Португалия, Дания, Швеция и др.) и Россия, причем европейские государства, несмотря на локальные войны друг с другом, представляли собой единый вид цивилизации (создание Европейского Союза в середине XX в.

подтверждает это). С того времени человеческая цивилизация перешла к следующему этапу глобализации – теперь уже с позиции развитой государственности (аппарат госуправления, армия, дипломатия, правоохранительные органы, территориальные границы, налоги и т.д.).

Этот этап глобализации проявлялся в распространении ведущими государствами на завоеванных и контролируемых территориях своих культурных (включая язык, письменность), правовых, экономических и иных ценностей и достижений научно-технического прогресса, что позволяло без особого труда осуществлять коммуникацию на громадных территориальных пространствах разных континентов. При этом Европа и Россия действовали во многом сходным образом (захват территорий, организация подконтрольного регионального управления, выкачивание из окраин ресурсов в интересах метрополии-центра и т.д.). Тогда они еще не сталкивались друг с другом, поскольку свободного мирового пространства еще хватало всем сильным государствам.

Однако схожесть не устраняла различий – применительно к России управление огромными территориями было невозможно без жесткой централизации власти, и, соответственно, права человека, если использовать современную терминологию, уходило на второй план перед целью сохранять, укреплять и приумножать территорию государства, то есть ценность государственной территории была выше ценности человеческой личности, что вполне устраивало правящую элиту, поскольку давало возможность обогащаться за счет провинций и бедности провинциального населения. Такой подход усугублялся указанной выше восточной составляющей в менталитете российского общества. Соответственно глобализация осуществлялась двумя параллельными потоками.

Первый поток – европейский, в рамках которого Европа, обладавшая морскими портами и соответственно более эффективными водными транспортными путями, сумела «глобализовать» американский континент, Австралию, значительную часть Азии и Африки, то есть, по сути, преобладающую часть земного шара.

Второй поток – российский, в рамках которого Россия, в дополнение к сибирско-дальневосточным землям, приросла еще несколькими территориями, включая Украину, а еще позже в Россию вошли «Белоруссия и Литва (Западные губернии), Прибалтика (Остзейские губернии), финские земли (Старая Финляндия)» [2, с. 231] и другие земли.

Как видно, тогда главным критерием глобализации являлся территориальный признак. Европа в целом по сравнению с Россией в этом смысле преуспела, однако если указанный признак соотнести только для одного государства (то есть, приращение территории, ставшей полноценной территорией государства), то, очевидно, Россия вырвалась вперед, что, безусловно, свидетельствовало о нарастающей силе российского государства. Эта сила была проявлена как в петровскую эпоху, так и в последующие годы XVIII и начала XIX вв. Квинт-эссенцией можно считать, очевидно, неосуществленное намерение Екатерины II завладеть Босфором и Дарданеллами (здесь важен сам факт постановки такой цели в связи с провозглашением России «Третьим Римом»), а также осуществленную Александром I распорядительную функцию по мировому устройству после победы над Наполеоном, здесь же отметим парад русских войск в Париже.

Тем самым Россия и буквально, и глобализационно вошла в Европу на предельно близкое расстояние, что позволяло говорить о России как о главном тогда европейском государстве в общем глобализационном процессе. Но, образно выражаясь, это был только краткий миг российско-европейского единения, на большее не позволяли имевшиеся различия. Особость России здесь заключалась в том, что ее внешнеполитические успехи сопровождались ослаблением и ухудшением внутреннего политико-правового, нравственно-этического и экономического положения. Восстание декабристов показало, что без реальных реформ демократического характера Россия может выпасть из общемирового пути развития. Однако укоренившееся крепостничество, привилегии аристократии и в целом правящей элиты, те-

рядь которые они не собирались ни при каких условиях, неспособность императоров (и прежде всего Николая II) понять динамику общественного развития и отказаться от «данной свыше» миссии управлять государством в пользу народных представителей, существенно ослабили страну, и на этом фоне даже отмена крепостного права и иные реформационные меры второй половины XIX в. уже не могли изменить тенденцию по ухудшению ситуации (поражение в Крымской войне, террор народовольцев, поражение в русско-японской войне, революции 1917 г. и др.). В результате событий начала XX в. сословный строй был зеркально перевернут на классовый («кто был никем, тот станет всем...»), и такая радикализация в столь важнейшем государственном деле не могла не иметь разрушительного характера - Россия надломилась территориально (потеря Польши, Финляндии) и оказалась в страшном огне Гражданской войны.

Последовавший период советского государства можно, вероятно, считать попыткой осуществить идейно-политическую (социалистическую, коммунистическую) глобализацию, которая, впрочем, не удалась, и опять же, в силу догматического восприятия и переоценки единственного, как считала партийно-советская руководящая верхушка, направления, по которому должны следовать все народы и государства («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Наша цель – коммунизм!»). Здесь особенность советского государства заключалась в том, что СССР являлся единственным крупным государством, где была предпринята реальная попытка поставить политическую идею выше объективного хода общественного развития. Некоторый период (очевидно, до рубежа 1960 г.) эта идея оставалась привлекательной, однако последовавший период стагнации экономики разрушил веру в нее у советских людей. Результатом отхода от всеобщей глобализации стали распад СССР в 1991 г. и новые территориальные потери России как правопреемника советского государства (отделились все без исключения союзные республики). После этого Россия вновь вошла в общий глобализационный процесс, свидетельством чего является всенародное принятие Конституции России 1993 г., где нашли отражение все основные ценности современной цивилизации, последующее включение в общеевропейские структуры, признание всех основных конвенций, развитие рыночной экономики и т.д.

Однако довольно скоро российская правящая элита во главе с Б.Н. Ельциным посчитала, что Россия представляет собой самостоятельный мир, претендующий на особое место в мировой системе. Сейчас редко вспоминают о том, как в 1990-е гг. в официальной «Российской газете» была объявлена дискуссия на выявление «русской идеи» для новой России (по типу «самодержавие, православие, народность»). Однако итогового результата не получилось, русская идея так и не была объявлена. Очевидно, в мире, который глобализируется уже на уровне условности государственных границ (ЕС, ЕАЭС) сама постановка такого вопроса вряд ли оправдана, ибо глобализация по многим позициям стирает национальные идеи и сводит к минимуму национальные различия. Это не значит, конечно, что у страны не должно быть своих, только ей присущих особенностей.

В этом смысле, безусловно, и у России была и остается своя особенность – сегодня она, как и несколько столетий назад, заключается в огромной территории, множестве проживающих вместе народов и народностей, открытости и доброжелательности российских людей, одновременно очень высоким (увы) уровне коррупции и бюрократизации, других характеристиках. Все это нужно учитывать органам публичной власти, имея в виду главную цель – повышение уровня жизни граждан, что, как показывает история, невозможно достигать в отрыве от общих процессов глобализации, и в этом смысле не можем согласиться с тем, что «глобализация ведет к ослаблению государства, поскольку способствует уходу государства от регулирования ряда важных сфер» [1, с. 25] – практика других стран не подтверждают этого тезиса, разумеется, при разумной внутренней и внешней политике. Трудно согласиться и с утверждением О.Д. Гагариной о том, наступил кризис глобализации [6].

Примеров продолжающейся глобализации, причем довольно активно, немало. В этом смысле С.А. Сехляев отмечает, что одно из наиболее значительных воздействий культурной глобализации на социальные институты в России было в сфере образования, когда образовательные методы и учебные программы западного образца получили более широкое распространение, особенно в сфере высшего образования, соответственно российские университеты стали более интернациональными, с англоязычными программами и партнерскими отношениями с зарубежными университетами [4, с. 65]. В обобщенном виде заслуживает внимания точка зрения А.В. Марзоевой о том, что глобализация по своей сути представляет собой «конструкт стратегического планирования в рамках единой системы управления мировым развитием», направленный на трансформацию мироустройства, включая вытеснение «государство-центричной» парадигмы на задний план, и здесь «Россия, как и другие страны, не имеет выбора, «входить» или «не входить» в глобализацию; важно понимать, что это может происходить или сознательно, с учётом собственных интересов или под воздействием внешних сил и обстоятельств» [5, с. 14]. На это счет есть и другие как схожие, так и несколько иные подходы [7-12]. Здесь важно еще иметь в виду, что все страны существуют на одной-единственной планете, другой не будет. И об этом нельзя забывать, защищая национальные интересы на международной арене, где для России в настоящее время сложилась непростая ситуация, которая, как и в прошлые времена, показывает что пока Россия еще не нашла своего места в общемировых процессах, а это, в свою очередь, возможно лишь при стабильных общественных отношениях внутри страны, основанных на принципах демократизма, справедливости, законности, на что и должны быть направлены основные усилия государства, бизнеса и гражданского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарева Е.А. Влияние глобализационных процессов на содержание экономической функции Российского государства // Общество и право. 2013. № 1. С. 22-26.
2. Кодан С.В., Февралев С.А. Местное право национальных регионов Российской империи в политике верховной власти (вторая половина XVII – начало XX в.) // Российский юридический журнал. 2012. № 6. С. 224-235.
3. Фроянов И.Я. Рабство и данничество. СПб., 1996. 512 с.
4. Сехляев С.А. Воздействие культурной глобализации на социальные институты России // Социология. 2023. № 2. С. 65-69.
5. Марзоева А.В. Совершенствование культурной политики России в условиях глобализации. Часть 1 // Культурологический журнал. 2024. № 2. С. 10-16.
6. Гаранина О.Д. Экзистенциальные проблемы России в контексте кризиса глобализации // Общество: философия, история, культура. 2022. № 4. С. 14-19.
7. Минаков А.В., Ковбаса Н.А. Тенденции и перспективы развития цифровых технологий в России в условиях глобализации // Индустриальная экономика. 2022. № 2. С. 161-164.
8. Алешина И.В. Глобализация как фактор эволюции концепций маркетинга // Управление. 2022. Т. 10. № 1. С. 85-100.
9. Варнавский В.Г. Глобализация и структурные сдвиги в мировом производстве // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 63. № 1. С. 25-33.
10. Заславская О.И. Глобализация: социально-философский анализ // Обзор философских аспектов глобализации и ее влияния на социальные процессы, 2006. С. 20-45.
11. Петрова Т.А. Глобализация и социальное неравенство // Исследование социального неравенства в контексте глобализации, 2016. С. 411-432.
12. Гурьянов Н.Ю., Гурьянова А.В. Глобализация в формате многополярности: философско-мировоззренческое обоснование глобополицентризма // Философская мысль. 2024. № 4. С. 20-34.

© Упоров И.В., 2024.